

ВЗАИМОСВЯЗЬ СОЦИОЛОГИИ МЕДИЦИНЫ И СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ ТЕОРИЙ

Рахматова Шахризода
Эшматова Мунира
Преподаватель: Аллаберганов А.С.
Ташкентский государственный
стоматологический институт

Аннотация: в статье дается характеристика социального института здравоохранения и коммуникации индивида и здравоохранения как объекта социологии медицины.

Ключевые слова: социология здоровья, телемедицина, цифровое здравоохранение, управление здравоохранением, информационное обеспечение, социологический мониторинг.

Социология медицины в нашей стране - наука молодая, но бурно развивающаяся. В отличие от стран Запада, где социолог медицины является в подавляющем большинстве случаев социологом по образованию, в Узбекистане сложился взгляд на социологию медицины как на науку, стоящую на стыке медицины и социологии. Пока трудно сказать, следует ли развивать данный подход или принять западную модель социологии медицины. Хотя она, в свою очередь, не является чем-то целостным. Основными проблемами социологии медицины, существенными для ее развития в нашей стране, всегда были: исследования медицинской профессии, исследования роли больного, поведения в болезни, оценка результата лечения с точки зрения пациента, изучение социального конструирования болезни и медицинского знания, развитие представлений об охране здоровья как о праве, проблемы распределения ресурсов и расширения медиализации, проблемы доступности медицинских услуг. Но исследовательское поле социологии медицины постоянно расширяется. Академик А.В.Решетников пишет: «Сегодня социология медицины вступила в новый этап своего развития, происходит переоценка многих ее подходов и направлений, по-новому трактуются политические и культурные изменения в системе охраны здоровья. Именно на этом этапе возникает необходимость оценить вклад, который эта наука вносит в понимание социальной природы современной деятельности на благо здоровья».

Социально-экономические преобразования в стране, реформирование системы охраны здоровья населения, децентрализация финансового обеспечения, формирование рынка медицинских услуг, появление конкурентных отношений в здравоохранении актуализируют применение адекватных форм и методов управления, эффективность которых на современном этапе зависит от многих факторов.

Одним из важнейших аспектов совершенствования управленческой деятельности является ее надлежащее информационное обеспечение.

К наиболее эффективным инструментам информационного обеспечения управленческой деятельности относится мониторинг, в том числе социологический.

Принципы мониторинга уже сравнительно давно стали использоваться в развитых зарубежных странах и все чаще в отечественной практике. Совершенно очевидно, что аналогичные принципы мониторинга могут быть использованы и при проведении социологического мониторинга здравоохранения.

Осуществление подобного рода мониторинговых исследований требует разработки организационной технологии их проведения, предусматривающей периодичность исследований, порядок и последовательность выполнения мероприятий по обеспечению сбора, обработки, анализа социологической информации, подходы к корректировке программы, выделение необходимых ресурсов и др.

Накопленный опыт позволяет сформулировать основной перечень задач, при которых используются социологические методы.

В целом, многолетний опыт использования социологических методов исследования убедительно доказывает, что несмотря на некоторую субъективность полученной информации, они позволяют получить необходимые данные. Однако, следует учитывать, что с позиции управления более эффективным является использование этих методов в качестве механизма обратной связи, для чего данные исследования целесообразно переводить в разряд мониторинговых.

Под социологическим мониторингом в здравоохранении, как инструментом управления, следует понимать целенаправленную деятельность, связанную с

перманентным наблюдением, анализом, оценкой и прогнозом состояния системы здравоохранения в целях ее развития в желаемом направлении, а также определением эффективности принимаемых управленческих решений.

Создание системы социологического мониторинга требует решения целого ряда организационных, правовых и научно-методических задач, которые ложатся в основу формирования соответствующих программ.

Реализация программ социологического мониторинга в системе здравоохранения предусматривает:

- организацию и регулярное проведение четко ориентированных и правильно организованных социологических исследований, которые составляют методическую основу социологического мониторинга;
- обсуждение результатов на различных уровнях управления, разработку и внедрение в практику управленческих решений;
- оценку эффективности социально-экономических последствий от реализации программ.

Социологический мониторинг должен реализовываться по определенным организационным технологиям, которые используются при разработке и реализации конкретных мониторинговых программ.

К ним, в частности, относятся определение баз исследования и объема выборочной совокупности, типизация выборки и периодичность проведения опросов, выбор конкретного метода исследования, организация сбора и обработки, анализа и хранения информации и др. Программы социологического мониторинга должны предусматривать такие разделы как: содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения, сроки и этапы реализации программы, система программных мероприятий, ресурсное обеспечение, механизм ее реализации, организация управления программой, оценка эффективности от реализации программы.

Таким образом, при относительно невысоком объеме затрат на проведение социологических исследований можно получить информацию, которая позволяет

оперативно принимать широкий спектр управленческих решений, направленных на улучшение условий оказания медицинской помощи населению.

Таким образом, использование социологических методов в рамках мониторинговых программ позволяет при относительно невысоких затратах отслеживать изменения определенных показателей в динамике, получать информацию оперативного и прогнозного характера, использование которой должно способствовать определению приоритетных направлений развития системы здравоохранения и проведению целенаправленной политики, способствующей обеспечению необходимого объема, качества и эффективности медицинской помощи, укреплению здоровья населения.

В перспективе реализация программ социологического мониторинга должна стать неотъемлемой частью системы информационного обеспечения управления здравоохранением.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Григорьева Н.С. Опыт зарубежных стран в реформировании здравоохранения. – М.: Альфапринт, 2019год.
2. Дмитриева Е.В. Социология здоровья: методологические подходы и коммуникационные программы. – М.: Центр, 2017.
3. Сахно А.В. Социология медицины и общественное здоровье. – М.: Знание, 2014.